

УЎТ 631.5; 633.8

**РЫЖИКНИНГ ПЕНЗЯК НАВИ ҲОСИЛ СТРУКТУРАСИГА СУҒОРИШЛАР
СОНИНИНГ ТАЪСИРИ**

Узақов Ғуломжон Оқбутаевич

к/х.ф.ф.д., к.и.х. gulomzhon.uzakov@mail.ru

Чариев Шахбос Мардонович

Тадқиқотчи, Жанубий деҳқончилик илмий тадқиқот институти

cshaxbos@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7358430>

Аннотация. Ушбу мақолада кузги рыжикнинг Пензьяк нави ҳосил структураси – шохлар сони ва дуккаклар сонига суғоришлар таъсири келтирилган. Тадқиқотларда мавсум давомида суғоришлар сони ортиб бориши билан шохлар сони ва дуккаклар сони ортиб бориши, энг кўп 5 марта суғорилган вараиантда эса дуккаклар сони камаши аниқланган. Бу ҳолат ўсимликнинг ётиб қолиши билан изоҳланади.

Калит сўзлар: Рыжик, Пензьяк, нав, сув, суғориш, шох, дуккак, ҳосил структураси.

Аннотация. В данной статье представлено влияние орошения на структуру урожая озимого рыжика сорта Пензьяк - количество ветвей и количество бобов. Исследования показали, что количество ветвей и количество бобов увеличивается с количеством поливов в течение сезона, а количество бобов уменьшается в варианте, который поливают до 5 раз. Такая ситуация объясняется полежанием растения при 5-кратном поливе.

Ключевые слова: Рыжик, Пензьяк, сорт, вода, полив, ветвь, бобовые, структура урожая.

Abstract. This article presents the effect of irrigation on the structure of the yield of winter camelina variety Penzyak - the number of branches and the number of beans. Studies have shown that the number of branches and the number of pods increase with the number of irrigations during the season, and the number of pods decreases in the variant that is irrigation up to 5 times. This situation is explained by the plant lying down during 5-fold irrigation.

Key words: Camelina, Penzyak, variety, water, irrigation, branch, legumes, crop structure.

Мавзунинг долзарблиги. Ўзбекистонда ўсимлик ёғи истеъмоли йилига 460 минг тоннани ташкил этади ва унинг ярми импорт ҳисобига қопланади. Улар асосан Россия, Украина, Қозоғистон ва бошқа МДҲ давлатларидан импорт қилинадиган маҳсулот ҳисобига ички истеъмол эҳтиёжи қопланади. Глобал об-ҳаво ва иқлим ўзгариб бораётганлиги мойли экинларни серҳосил, об-ҳаво ўта исиб кетгунга қадар пишиб етиладиган, эртапишар, касалликларга, шўрга, қурғоқчиликка чидамли, пояси ётиб қолмайдиган, дон сифати юқори бўлган навларни яратиш ва етиштириш агротехикасини ишлаб чиқиш, бирламчи уруғчилик тизимини шакллантиришни тақозо этмоқда.

Ўрганилганлик даражаси. Кузги рыжик мойли ўсимлик бўлиб, биологик хоссаларига кўра турли агроиқлим шароитларида яшашга мослашувчи экин [1; 4]. Рыжик совуққа ва қурғоқчиликка чидамлилиги, эрта пишиши билан ажралиб туради, бу уни турли агроэкологик минтақаларда етиштиришга имкон беради [2; 3]. Бироқ, кузги рыжикнинг мослашиш қобилияти уни уруғлик мақсадларида етиштириш учун илмий

асосланган етиштириш агротехникаси билан бирлаштирилиши керак. Шу сабабли, республиканинг жанубий минтақаси шароитида рыжикнинг мақбул суғориш тартибини ишлаб чиқиш долзарбдир.

Тадқиқот мақсади. Республиканинг жанубий минтақаси суғориладиган ерларида кузги рыжикнинг Пензяк навидан мўл ва сифатли ҳосил етиштириш, иқтисодий самарадорликни, рентабеллик даражасини оширишни таъминловчи етиштириш агротехнологиясини ишлаб чиқиш.

Тадқиқот усуллари. Тадқиқотлар Жанубий деҳқончилик илмий-тадқиқот институти Ғузор тажриба хўжалигида олиб борилган. Тупроқ, ўсимлик ва дон таркибидаги умумий NPK ва ҳаракатчан NPK миқдори, оқсил, натура, 1000 дон дон массаси Жанубий деҳқончилик илмий-тадқиқот институти лабораторияларида аниқланган.

Таҳлил учун тупроқ намуналари «Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах» (1963) усуллари бўйича олинган.

Гумус миқдори И.В.Тюрин усулида (ГОСТ-26213); нитрат азоти-ион селектив усулида, ГОСТ-13496-10; умумий азот, фосфор ва калий битта намунада И.М.Мальцева, Л.П. Гриценко усулида; ҳаракатчан фосфор 1% аммоний карбонат эритмасида Б.П.Мачигин усулида; алмашинувчан калий оловли фотокалориметрда П.В.Протасов усулида; сувда эрийдиган тузлар ва қуруқ қолдиқ умумий қабул қилинган услубда, ГОСТ-26423-85, рН сувли сўримда потенциометр ёрдамида аниқланган.

Дала шароитида тупроқнинг зичлиги 500 см³ цилиндр ёрдамида Качинский усули бўйича; солиштирма массаси пикнометрик усулида; тупроқнинг ғоваклиги ҳисоблаш усулида; тупроқнинг сув ўтказувчанлиги Качинский усулида бажарилган.

Дала ва лаборатория тажрибалари Бутунроссия Ўсимликшунослик илмий-тадқиқот институти услубий қўлланмаси (1985) асосида амалга оширилган. Фенологик кузатувлар ва биометрик таҳлиллар эса Қишлоқ хўжалик экинлари навларини синаш давлат комиссиясининг услубий қўлланмаси (1989) бўйича олиб борилган. Ўсимликнинг ўсиши, ривожланишини ўрганиш уруғларни дала унувчанлиги ва ўсимликларни туп қалинлиги: униб чиққанда ва ҳосилни йиғиштиришдан олдин тоқ қайтариқларда доимий кузатиш олиб бориладиган 0,5 м² майдончаларда, пайкалчани диаганали бўйича жойлашган 3 та жойида ҳисоблаб борилган.

Тадқиқот натижалари. Лаборатория таҳлилларида 1 туп ўсимликда шохлар сони нам суви (ФОН) вариантда 5,3 донани ташкил этган бўлса, 1 марта суғориладиган (ФОН+1 сув) вариантда 5,9 донани, 2 марта суғориладиган (ФОН+2 сув) вариантда 6,3 донани, 3 марта суғориладиган (ФОН+3 сув) вариантда 7,1 донани, 4 марта суғориладиган (ФОН+4 сув) вариантда 7,3 донани ва 5 марта суғориладиган (ФОН+5 сув) вариантда ҳам 7.3 доналиги аниқланди (1-расм).

1 туп ўсимликда дуккаklar сони нам суви (ФОН) вариантда 128,8 донани ташкил этган бўлса, 1 марта суғориладиган (ФОН+1 сув) вариантда 164 донани, 2 марта суғориладиган (ФОН+2 сув) вариантда 181,7 донани, 3 марта суғориладиган (ФОН+3 сув) вариантда 211,1 донани, 4 марта суғориладиган (ФОН+4 сув) вариантда 213,5 донани ва 5 марта суғориладиган (ФОН+5 сув) вариантда 208,2 доналиги аниқланди (2-расм).

1-расм. 1 туп ўсимликда шохлар сони, дона

2-расм. 1 туп ўсимликда дуккаклар сони, дона

Бу ҳолат 4 марта суғориладиган (ФОН+4 сув) вариантдаги дуккаклар сонидан энг кўп суғорилган вариантдаги дуккаклар сони камлиги, 5 марта суғориладиган (ФОН+5 сув) вариантда ўсимликнинг кучли ётиб қолиши ва бегона ўтлар ривожланганлиги билан изоҳланади.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, мавсум давомида суғоришлар сони ортиб бориши билан шохлар сони ва дуккаклар сони ортиб бориши, энг кўп 5 марта суғорилган вараиантда эса дуккаклар сони камаши аниқланган. Бу ҳолат ўсимликнинг ётиб қолиши билан изоҳланади.

REFERENCES

1. Buyankin V. I., Prakhova T. Ya. Camelina oilseed (Camelina sp. (L)). Volgograd: LLC «SPHERE», 2016. - 116 p.
2. Bryan R. Moser Camelina (Camelina sativa L.) oil as biofueis feedstock: Golden opportunity or false hope? // Lipid Technology. 2010. - № 12. Vol. 22. P. 270-273. (DOI 10.1002/lite. 201000068).
3. Ryabtseva N. A. Opportunities of cultivation of Camelina sylvestris Waller in the Rostov region // Agriculture, forestry and water management. 2015. № 1 (40). P. 14-17.
4. Turina E. L., Kulinich R. A., Molar S. A. Peculiarities of cultivation of Camelina sylvestris in Crimea / Taurida Herald of agricultural science. 2016. -№ 4 (8). P. 63-71.